

TESTE DE RORSCHACH E SUAS APLICAÇÕES NAS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS

Thiago César Ribeiro Maia¹
Francisca Amanda dos Santos Sousa²
Ana Cristina Guilhon Lobo Ximenes³

RESUMO: Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica narrativa sobre o Teste de Rorschach, método projetivo criado por Hermann Rorschach em 1921, tendo como objetivo as aplicações atuais nas avaliações psicológicas. O estudo, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, analisou publicações nacionais e internacionais desde 2005 nas bases do Google Acadêmico. Os resultados apontam que, apesar das críticas quanto à subjetividade e necessidade de padronização, o Rorschach permanece um dos instrumentos mais empregados nos contextos clínico, forense, organizacional e científico. A pesquisa conclui que o teste, sobretudo com os avanços do Sistema de Avaliação por Performance (R-PAS), mantém relevância na avaliação da personalidade, no diagnóstico de transtornos mentais e na investigação de processos inconscientes, possibilitando uma compreensão profunda dos aspectos emocionais e cognitivos dos indivíduos.

Palavras-chave: Rorschach. Avaliação Psicológica. Psicodiagnóstico. Teste projetivo.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: amanda.fca@gmail.com

³Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Entre 2005 e 2025, a literatura científica aponta que o Método de Rorschach permanece entre os instrumentos projetivos mais utilizados nas avaliações psicológicas: sua ampla aplicabilidade; o avanço das padronizações do R-PAS; e o reconhecimento institucional e acadêmico da sua relevância na compreensão profunda da personalidade.

O teste de Rorschach continua sendo reconhecido por sua capacidade de acessar conteúdos inconscientes e aspectos profundos da personalidade, consolidou-se como um marco clínico-metodológico que reflete as tensões entre padronização técnica, ética profissional e formação especializada. No Brasil, sua aplicação é

regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo restrita a profissionais devidamente habilitados. A presente revisão busca responder a seguinte questão: quais as aplicações o Rorschach atualmente em diferentes contextos?

De acordo com a descrição clássica de Weiner (2000), o método se estrutura a partir de dez pranchas em preto, vermelho e cores variadas, apresentadas ao participante para elicitación de respostas perceptivo-associativas, interpretadas à luz da hipótese projetiva e dos processos cognitivo-afetivos envolvidos.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa de literatura, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, fundamentada em produções nacionais e internacionais sobre o Método de Rorschach publicadas desde 2005. As buscas foram realizadas no Google Acadêmico, utilizando descritores como “Teste de Rorschach”, “avaliação psicológica”, “teste projetivo” e “psicodiagnóstico”. Após a triagem, 10 (dez) estudos foram selecionados para análise detalhada, com destaque para as contribuições de Balbi Neto e Queiroz (2009), Freitas (2005), Castro (2012), Mihura e Meyer (2018), Rovinski (2006), Marafiga, Neis e Falcke (2022), Resende et al. (2022) e Quadra (2023). Essas produções constituem a base de discussão sobre os avanços, desafios e perspectivas na avaliação psicológica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão bibliográfica confirma que o Método de Rorschach mantém-se entre os instrumentos mais utilizados na avaliação psicológica contemporânea, apesar dos debates sobre validade, subjetividade e padronização. Seu uso permanece expressivo nos âmbitos clínico, forense, organizacional e científico.

Na clínica, estudos (Mihura; Meyer, 2018; Resende *et al.*, 2022) indicam eficácia na avaliação de transtornos de personalidade, esquizofrenia, depressão e ansiedade. O caráter projetivo do método, embora criticado, é justamente o que possibilita o acesso a conteúdos inconscientes e mecanismos defensivos que escapam a instrumentos estruturados. No campo forense, pesquisas (Rovinski, 2013; Guimarães Neto, Villemor-Amaral; Vieira, 2021) evidenciam sua utilidade em perícias criminais e cíveis, especialmente na avaliação de imputabilidade, risco de reincidência e simulação de sintomas. Estudos recentes (Marafiga, Neis; Falcke, 2022) reforçam sua relevância na identificação de distorções cognitivas em vitimizadores sexuais. Em

contextos organizacionais, o Rorschach atua como ferramenta complementar em seleções de alta exigência, identificando traços como controle emocional e impulsividade (Bastos; Vaz, 2009), o que demonstra sua versatilidade aplicada. No âmbito científico, destaca-se o avanço promovido pelo *Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)* (Meyer *et al.*, 2017; Quadra, 2023), que aumenta a padronização e confiabilidade do método, favorecendo estudos sobre cognição social e psicopatologias graves.

Apesar dos progressos, persistem desafios quanto à subjetividade interpretativa e às variações entre sistemas de codificação (Exner, Escola Francesa e R-PAS).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Teste de Rorschach mantém-se como ferramenta essencial na avaliação psicológica em contextos clínico, forense, organizacional e científico. O desenvolvimento do R-PAS tem fortalecido a objetividade e confiabilidade do teste, embora persistam críticas sobre a subjetividade interpretativa. Assim, o Rorschach continua a se reinventar, equilibrando tradição projetiva e rigor científico, mantendo sua relevância no cenário psicológico contemporâneo.

REFERÊNCIAS

- BALBI NETO, Cláudio; QUEIROZ, Sávio Silveira. Metanálise de Relações Interpessoais no Método de Rorschach em Países Ocidentais. **Interpersona: An International Journal on Personal Relationships**. 5. 1-14. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/291098907_Metanalise_de_Relacoes_Interpessoais_no_Metodo_de_Rorschach_em_Paises_Ocidentais. Acessado em 13 mar. 2025.
- BASTOS, André Goettems; VAZ, Cícero Emídio. Estudo correlacional entre neuroimagem e a técnica de Rorschach em crianças com síndrome de Tourette. **Avaliação Psicológica**, v.8, n.2, p.229-244, 2009. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712009000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 13 mar. 2025.
- CASTRO, Paulo Francisco de. "Metanálise sobre o método de Rorschach: produções internacional e nacional." **Revista Educação**, UNG-Ser, v. 7, n. 1, p. 08-22, 2012. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/291098907_Metanalise_de_Relacoes_Interpessoais_no_Metodo_de_Rorschach_em_Paises_Ocidentais. Acessado em 13 mar. 2025.
- FREITAS, Marta Helena de. As origens do método de Rorschach e seus fundamentos. **Psicol. cienc. prof.**, Brasília, v. 25, n. 1, p. 100-117, mar. 2005. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932005000100009&lng=pt&nrm=iso. Acessado em 13 mar. 2025.
- GUIMARAES NETO, Armante Campos; AMARAL, Anna Elisa de Villemor; VIEIRA,

- Philippe Gomes. Simulação de Esquizofrenia no Teste de Rorschach (R-PAS). **Aval. psicol.**, Campinas , v. 20, n. 2, p. 171-181, jun. 2021 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712021000200006&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 13 mar. 2025.
- MARAFIGA, Caroline; NEIS, Letícia; FALCKE, Denise. Cognitive distortions of sexual victimizers of children and adolescents: associations with experiences in the family of origin, early maladaptive schemas, self-esteem and self- efficacy. **Psicogente**, Barranquilla , v. 25, n. 48, p. 24-44, Dec. 2022 . Available from <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372022000200024&lng=en&nrm=iso>. Disponível em. <https://doi.org/10.17081/psico.25.48.4675>. Acessado em 13 mar. 2025.
- MIHURA, Joni L.; MEYER, Gregory J. The validity of Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) variables: Systematic reviews and meta-analyses. **Psychological Bulletin**, v. 144, n. 9, p. 825-877, 2018. Disponível em <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22925137/>. Acessado em 13 de mar. 2025.
- QUADRA, Felipe de. Os primeiros cinco anos do R-PAS no Brasil: uma revisão bibliográfica. 2023. Disponível em https://ugc.production.linktr.ee/15ad2434-3793-4a51-8a2d-c42307c92884_os-primeiros-cinco-anos-do-r-pas-no-brasil-uma-revisao-bibliografica-filipe-de-quadra-1711628873524. Acessado em 13 de mar. 2025.
- RESENDE, Ana Cristina et al. O Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach (RPAS). In: VILLEMOR-AMARAL, Anna E.; PASIAN, Sonia Regina; AMPARO, Deise do (org.). **Avanços em Métodos Projetivos**. São Paulo: Hogrefe, 2022. p. 77-96.
- ROVINSKI, Sonia Liane Reichert. O uso do Rorschach em perícias da área cível. In: IV Congresso Nacional da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, 2006, Brasília. **Métodos projetivos: instrumentos atuais para a investigação psicológica e da cultura**. Brasília: ASBRo, 2006.
- WEINER, I. B. Using the Rorschach properly in practice and research. **Journal of Clinical Psychology**, v.53, n.3, 2000.